

Inovasi Aplikasi “Amlodipin” dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung

Risma Yoranda

2010843018

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Padang, Indonesia

Email Rismayoranda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan inovasi pelayanan kesehatan berupa aplikasi amlodipin di puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Aplikasi amlodipin yang bermanfaat bagi masyarakat Tanjung Gadang. Selama ini, masyarakat masih belum memiliki kepatuhan dalam meminum obat, maka diciptakanlah aplikasi amlodipin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori Roger dengan 5 atribut inovasi yakni *Relative advantage*, *Compatibility*, *Complexity*, *Triability* dan *Observability*. Hasil penelitian pelaksanaan dari Inovasi aplikasi amlodipin di puskesmas Tanjung Gadang sudah cukup baik, karena aplikasi ini dibentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjawab dari tuntutan masyarakat itu sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa penerapan aplikasi ini sudah baik. Walaupun dalam penerapannya masih terjadi permasalahan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dari keberadaan aplikasi ini.

Kata kunci: Inovasi, Aplikasi Amlodipin

PENDAHULUAN

Tugas utama dari sosok aparatur pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang mana tentu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang mana tertuang dalam Undang-Undang no 25 Tahun 2009. Pemerintah dalam melakukan pelayanan tentu sudah seharusnya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang no 25 Tahun 2009 di atas yang memberikan gambaran bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, jadi bisa diartikan pemerintah harus memenuhi bagaimana pelayanan yang prima yang harus diberikan kepada masyarakat, sehingga nantinya akan memunculkan terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka dari itu pemerintah harus memberikan pelayanan sesuai dengan harapan dan juga tuntutan dari masyarakat. Dalam kehidupan bernegara ini, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya

(Mohammad dalam Mahsyar, 2011). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah juga dijelaskan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini agar pemerintah daerah juga turut aktif dalam memunculkan ide dan gagasan dalam rangka peningkatan kualitas dalam pelayanan publik.

Berkaitan dengan sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan pelayanan kesehatan, intinya pelayanan kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan dengan distribusi yang adil bagi masyarakat. Sistem pelayanan kesehatan tidak hanya menilai dan memfokuskan kepada pada tingkat yang diberikan, tetapi juga bagaimana manfaat itu dilakukan pemerintah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 4-8 disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atau sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, dan informasi tentang data kesehatan dirinya.

Pelayanan kesehatan menurut Notoatmojo (2002) adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan atau sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan) dengan sasaran masyarakat, atau upaya yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Pelayanan kesehatan yang baik adalah bersifat wajar dan dapat diterima oleh masyarakat artinya pelayanan kesehatan tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat serta bersifat tidak wajar, bukanlah suatu keadaan pelayanan kesehatan yang baik. Sedangkan menurut Somers dalam Azwar (2002) membagi pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu kepada 2 (dua) jenis, yaitu:

(1). Pelayanan kesehatan yang berhasil memadukan berbagai upaya kesehatan di masyarakat seperti pelayanan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Dianggap terpadu bila mengandung kelima unsur ini.

(2). Pelayanan kesehatan yang menerapkan pendekatan menyeluruh. Jadi tidak hanya memperhatikan kesehatan penderita saja, akan tetapi juga memperhatikan keadaan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial psikologi dan lain sebagainya. Pendekatan tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

(a). Pendekatan Institusi. Artinya penyelenggaraan kesehatan dilakukan dalam satu atap. Setiap jenis dan bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dikelola dalam satu institusi kesehatan saja.

(b) Pendekatan Sistem Akibat kompleksnya pelayanan kesehatan, maka adalah mustahil untuk menyediakan segala bentuk dan jenis pelayanan dalam satu institusi, Karen terlalu mahal dan tidak efektif dan efisien.

Dari pengertian beberapa ahli di atas dapat dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah suatu konsep yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan sebuah

pelayanan yang sudah tertuang dalam undang undang dan semua orang berhak atas pelayanan kesehatan yang bermutu serta bagaimana pelayanan kesehatan tersebut diberikan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan juga berkaitan dengan pelayanan publik, dimana pemerintah yang harus menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pelayanan publik ini berupa pelayanan kesehatan yang mana, harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut, dan sesuai dengan tuntutan dari masyarakat tersebut.

Dalam memberikan pelayanan publik, tentu pemerintah harus menyediakan pelayanan yang baik disetiap bidangnya seperti bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya. Dalam rangka mendorong pelayanan yang baik pemerintah membentuk inovasi dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik menjadi sesuatu yang harus dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Inovasi pelayanan publik adalah sebuah gagasan dalam sebuah pelayanan yang nantinya akan memberikan dampak bagi masyarakat, dimana penemuan ini tidaklah harus penemuan baru, tetapi bisa dari pengembangan inovasi yang sudah ada sebelumnya, dan dimodifikasi agar lebih bagus dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya inovasi yang dibentuk pemerintah, akan membentuk pemerintahan dengan kinerja yang baik, terutama apabila inovasi yang sudah dibentuk dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat, tentu nanti akan mendorong peningkatan kinerja dari pemerintah tersebut.

Adapun Jenis-jenis pelayanan kesehatan menurut Levey (2004) :

- (a). Pelayanan kedokteran . Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.
- (b). Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat yaitu ditandai dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat tujuan utamanya untuk mencegah penyakit dapat seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan menurut Juanita (2008:23):

- (a). Pemikiran dan perasaan, berupa pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan dan nilai-nilai seseorang terhadap objek dalam kesehatan .
- (b). Orang penting sebagai referensi, seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap penting atau berpengaruh besar terhadap penggunaan pelayanan kesehatan.
- (c). Sumber-sumber daya, mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sumber-sumber daya yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (d). Kebudayaan, berupa norma-norma yang ada dimasyarakat dalam kaitannya dengan konsep pelayanan kesehatan.

(e). Ilmu pengetahuan dan teknologi baru, Meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit-penyakit yang sulit dapat digunakan penggunaan alat seperti lesar, terapi penggunaan gen dan lain-lain.

(f). Nilai masyarakat. Dengan beragamnya masyarakat, maka dapat menimbulkan pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang berbeda.

(g) Kebijakan pemerintah melalui system politik yang ada akan semakin berpengaruh sekali dalam system pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan.

Banyak hal bisa menjadi faktor penyebab pelayanan kesehatan seperti yang dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa faktor tersebut menjadi penyebab pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan sering kali kita menemukan bahwa pelayanan kesehatan pada saat sekarang ini tidak terbatas pada pelayanan secara tatap muka, banyak sekali kita temukan pelayanan saat sekarang ini berbasis pada pelayanan secara online yang dibentuk oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan maupun mempermudah pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri, maka tidak heran pada saat sekarang ini banyak inovasi yang dibentuk oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan, baik di sektor pendidikan ekonomi maupun di sektor kesehatan. Tidak heran jika pemerintah saat ini lagi marak menciptakan inovasi layanan yang mendorong penciptaan pelayanan yang lebih bermutu dan prima. Maka dari itu perlu pemanfaatan inovasi dalam dunia kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus mampu memanfaatkan teknologi demi mengefisienkan serta mengefektifkan kinerja pemerintah serta meningkatkan dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat khususnya dibidang pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan adalah layanan dasar yang menjadi hak masyarakat serta wajib dipenuhi oleh pemerintah di dalam sebuah Negara sebagai penyelenggara Negara, Dasar hukum pemberian layanan kesehatan ini diatur di dalam UU No. 36 tahun 2009 serta di pasal 53 dan 54 tentang UU Kesehatan. Mengingat begitu pentingnya kesehatan di dalam masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pelayanan kesehatan secara baik dan maksimal semata-mata guna menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram. Untuk itu Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hak hidup sehat setiap warganya. Jika kesehatan suatu daerah rendah maka akan berdampak pada tingkat produktivitas yang rendah, yang akan menyebabkan kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka dari pemerintah berhak untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakatnya sendiri, baik dari pelayanan maupun dari segi lainnya. Dan karena itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk selalu membuat terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan masyarakatnya. Perlu dilakukan reformasi di bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pihak instansi tidak pernah berfikir apakah masyarakat mengalami kesulitan dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Kesulitan-kesulitan itulah yang menyebabkan tidak meratanya pelayanan kesehatan. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat lebih tanggap dan peka melihat serta mendengar apa yang terjadi di lingkungan sekitar, agar masyarakat tetap dapat merasakan pelayanan kesehatan, yang mana tentunya bisa dengan melakukan sebuah inovasi pada bidang pelayanan kesehatan tersebut. pemerintah sebagai pemberi pelayanan ini harus senantiasa melakukan pembaruan atau peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan ini nantinya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya. Maka Pemerintah perlu membangun sebuah inovasi yang berdampak untuk kedepannya, inovasi yang kreatif serta bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Salah satu inovasi yang dibentuk yakni inovasi pelayanan kesehatan, yang merupakan suatu inovasi dalam membantu pelayanan kesehatan, Inovasi ini dibentuk agar pelayanan kesehatan lebih baik, efeasien dan lebih efektif lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga inovasi lahir karena pemerintah yang ingin agar pelayanan kesehatan lebih baik kedepannya dan memenuhi apa tuntutan dari masyarakat. Sehingga nantinya tidak ada permasalahan kesehatan lagi dalam masyarakat. Namun yang sering menjadi masalah bagi masyarakat adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam meminum obat yang diberikan oleh dokter. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi dalam ranah kesehatan. Sehingga dalam hal mengatasi ini, pemerintah puskesmas tanjung gadang menciptakan sebuah inovasi pelayanan publik berupa aplikasi amlodipin dalam mengatasi permasalahan diatas. Aplikasi ini dinilai bagus dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanjung Gadang karena dinilai bahwa aplikasi yang diciptakan sangat membantu masyarakat dan juga sangat membantu pemerintah dalam mengumpulkan data.

Jenis inovasi bidang kesehatan di Puskesmas Tanjung Gadang

Inovasi	Bidang
1. AMLODIPIN (Aplikasi Minum Obat Secara Disiplin)	Bidang PTM
2. USIR SEMUT (Usaha Sirnakan Stunting Sedini Mungkin Tanjung Gadang)	Bidang Gizi
3. MASPETTAG (Masyarakat Peduli TB Tanjung Gadang)	Bidang TB Paru

Dari data diatas dapat dilihat ada beberapa inovasi layanan kesehatan yang dibentuk oleh puskesmas Tanjung Gadang dan salah satunya yakni Aplikasi amlodipin diciptakan sebagai aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam meminum obat, maka pemerintah menciptakan amlodipin (aplikasi minum obat secara disiplin) oleh puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Aplikasi ini diciptakan untuk meningkatkan kesadaran dalam meminum obat, karena dalam masyarakat tanjung gadang kepatuhan dalam meminum obat sangatlah rendah, sehingga memunculkan sebuah inovasi yang berguna untuk mengingkan masyarakat agar teratur dalam meminum obat. Aplikasi ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan dalam minum obat. Dan juga aplikasi yang dibentuk ini memenangkan lomba sebagai 3 besar inovasi terbaik dalam lomba Semiloka Nasional di Padang Tahun 2022 yang diadakan oleh DPP Asosiasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi). Sehingga bisa dinilai bahwa aplikasi ini sangatlah bagus dan bermanfaat bagi masyarakat tanjung gadang kabupaten Sijunjung, namun dalam penerapan aplikasi amlodipin di tanjung gadang ini, terdapat beberapa permasalahan maka dari ini akan dibahas pada bagian hasil dan pembahasan.

Berdasarkan hal diatas, merujuk pada teori Rogers (2003) ada beberapa karakteristik yang melekat pada sebuah inovasi antara lain *Relative advantage, Compatibility, Complexity, Triability dan Observability*.

A) *Relative Advantage* (Keunggulan Relatif)

Rogers (2003) mendefinisikan bahwa keunggulan relatif sebagai sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya ada. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Suatu inovasi dapat dilihat keuntungan

relatifnya bagi para penggunanya. Calon pengguna akan menilai sesuatu hal yang baru berdasarkan keuntungan relatif dari hal tersebut menurut persepsinya.

B). *Compatibility* (Kesesuaian)

Inovasi yang baik merupakan inovasi yang mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang telah digantikan atau telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak dilupakan begitu saja. Meskipun karena alasan biaya yang besar, namun inovasi yang lama menjadi bagian penting dari proses transisi ke inovasi yang baru. Calon pengguna dapat menilai sesuatu inovasi berdasarkan kesesuaian antara inovasi tersebut dengan ide dan cara yang telah ada sebelumnya, kesesuaian dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku, dan kesesuaian dengan berbagai latar belakang lainnya

C) *Complexity* (Kerumitan)

Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Calon pengguna akan menilai apakah suatu inovasi itu dianggap rumit atau simple dalam hal penggunaannya. Semakin rumit pengguna suatu inovasi menurut pandangan calon pengguna maka akan semakin rendah tingkat penggunaannya begitupun sebaliknya semakin simple penggunaan suatu inovasi menurut pandangan calon pengguna maka akan semakin tinggi tingkat penggunaannya.

D) *Triability* (Kemungkinan dicoba)

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Suatu inovasi akan dinilai oleh calon penggunanya dalam hal kemungkinannya untuk dicoba. Apabila suatu inovasi memiliki sifat mudah dicoba maka tingkat potensi untuk menyebar luas dalam masyarakat.

E) *Observability* (Kemudahan diamati)

Sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Teori Rogers ini bisa digunakan untuk melihat bagaimana sebuah inovasi yang dibentuk.. Dari Teori diatas ada permasalahan pada bagian observability, dimana aplikasi ini belum diamati secara langsung oleh pemerintah, sehingga bisa dikembangkan lebih baik lagi kedepannya. Dan juga dalam hal kerumitan aplikasi amlodipin ini belum di uji coba secara luas, sehingga perlu di uji coba lagi, karena aplikasi ini yang masih terbilang baru. Maka dari itu peneliti menggunakan teori Rogers dalam mengkaji bagaimana inovasi amlodipin di puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, karena teori ini bisa menggambarkan bagaimana penerapan dari inovasi yang sudah dibentuk oleh pemerintah tersebut. Dan juga dari hal diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam bagaimana Aplikasi Minum Obat Secara Disiplin (Amlodipin) di Puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh septia Refni Darmisa (2022) yang melakukan penelitian di puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dengan hasil, inovasi yang dilakukan pemerintah sudah baik, namun masih ada permasalahan seperti masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui inovasi yang dibentuk oleh dinas kesehatan kabupaten sijunjung, sehingga perlu lagi

sosialisasi dan pengembangan dari inovasi inovasi yang sudah dibentuk oleh pemerintah puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.

Lebih lanjut mendukung temuan diatas, dapat dikatakan bahwa inovasi pelayanan kesehatan seperti Amlodipin yang dibentuk pemerintah ini, masih ada permasalahan dalam penerapannya dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga bagusya pemerintah yang sudah membentuk inovasi, lebih dikembangkan lagi, sehingga inovasi yang dibentuk dapat berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai serta dengan inovasi ini benar benar membantu masyarakat.

Dengan demikian penelitian dilakukan untuk bisa menjelaskan bagaimana inovasi aplikasi Amlodipin oleh puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, dan tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana inovasi aplikasi amlodipin di puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. agar peneliti bisa menjelaskan tentang bagaimana inovasi pelayanan kesehatan melalui aplikasi minum obat secara disiplin (Amlodipin) di Puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi literatur yakni dengan membaca buku buku, penelitian terdahulu, dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, lalu mengolahnya menjadi bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi bisa diartikan sebagai terobosan baru. Inovasi ini bisa berupa ide, gagasan, modifikasi sehingga nantinya memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan adanya inovasi diharapkan bisa menata ulang inovasi yang sebelumnya sudah ada atau pengembangan dari inovasi sebelumnya. Kata inovasi berasal dari bahasa inggris innovation berarti perubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. (Makmur & Rohana, 2012:9) Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah sebuah pembaruan dari yang sebelumnya ada ataupun menciptakan sebuah yang baru baik dari ide, gagasan, maupun konsep. Dalam inovasi ini diharapkan dapat memperbaiki inovasi yang sebelumnya ada ataupun membentuk inovasi baru yang dapat membantu pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi oleh puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung, yakni berupa aplikasi minum obat secara disiplin (AMLODIPIN). Aplikasi Amlodipin adalah aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam minum obat secara teratur. Hal ini sesuai dengan latar belakang dibentuknya

aplikasi ini yakni banyaknya masyarakat yang kurang patuh dalam minum obat. Aplikasi ini berguna untuk mengingatkan pasien untuk jadwal minum obat, serta jadwal konsultasi ulang bagi para pasien yang nantinya muncul notifikasi lewat ponsel pasien tersebut. Latar belakang dari adanya inovasi yakni masih banyaknya pasien yang tidak patuh dalam meminum obat. Aplikasi ini sangatlah gampang digunakan oleh pasien yakni hanya dengan login pada website yang dibentuk oleh puskesmas tanjung gadang, yakni login dengan email dan password yang digunakan oleh pasien tersebut, sehingga nantinya pasien yang akan mengetahui sandi dari aplikasi tersebut. Dengan aplikasi ini, masyarakat sangat dimudahkan serta dengan akses awal yang juga sangat mudah. Dan juga tampilan awal dari aplikasi yang menarik dan sudah ditata dengan baik, sehingga diharapkan dapat menarik perhatian dari masyarakat. Masyarakat yang mengakses aplikasi ini, juga bisa login dengan emailnya masing masing, ia bisa kapan saja mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga sebagai inovasi dalam pelayanan publik, dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan bidang kesehatan. Aplikasi ini juga sesuai dengan perda kabupaten sijunjung no 3 tahun 2021 mengenai inovasi dalam pelayanan, dimana daerah berinovasi dengan menciptakan inovasi yang mendorong pemerintahan.

Aplikasi amlopin ini juga berhasil meraih posisi 3 besar terbaik Inovasi yang diadakan oleh DPP Asosiasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) yang diumumkan dalam semiloka Nasional 2 di ZHM Premier Hotel Padang. Sehingga Aplikasi ini mengharumkan nama kabupaten Sijunjung. Sehingga bisa dikatakan bahwa inovasi diciptakan cukup baik, sehingga memperoleh kemenangan di tingkat Nasional. Dan juga aplikasi ini sangat praktis dalam penggunaannya, sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kemudahan yang sudah diberikan oleh puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung ini, dapat meningkatkan kepatuhan masyarakatnya dalam meminum obat, sehingga terjadinya penurunan angka masyarakat yang sakit berat dan lebih mempercepat proses pengobatan di masyarakat tersebut.

Gambar 1

Login Aplikasi Amlodipin

Sumber :

<http://www.amlodipin-tjgadang.com/login>

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses aplikasi ini. Yakni hanya login dengan menggunakan email dan password yang pasien telah gunakan, dan nanti akan diarahkan ke dalam website tersebut. Tetapi masih ada masalah dalam penerapan aplikasi ini, untuk lebih dijelaskan, mengenai bagaimana Inovasi aplikasi minum obat secara disiplin (amlodipin) oleh puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung seperti yang dijelaskan oleh Rogers (2003) ada beberapa ada

beberapa karakteristik yang melekat pada sebuah inovasi antara lain *Relative advantage*, *Compatibility*, *Complexity*, *Triability* dan *Observability*. Berikut dipaparkan hasil penelitian tersebut :

1. *Relative advantage*

Relative advantage atau keuntungan relatif, sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Dengan kata lain sebuah inovasi memiliki sebuah kelebihan dibandingkan dengan inovasi sebelumnya, dimana kelebihan atau keuntungan ini, untuk para penggunanya. Sehingga pengguna dari inovasi tersebut, menggunakan tertarik dengan inovasi tersebut. Pada aplikasi amlodipin yang dibentuk pemerintah ini, ada keuntungan yang ia peroleh yakni adanya kemudahan pengolahan data pasien, pengarsipan dan kecepatan dalam mengentry data pasien, dengan begitu pemerintah sangat diuntungkan karena adanya inovasi aplikasi amlodipin ini. Aplikasi ini mmeberikan keuntungan kepada pemerintah. Tidak hanya bagi pemerintah, tetapi aplikasi amlodipin ini juga sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang masih memiliki kesadaran rendah dalam meminum obat, serta masyarakat yang masih sering lupa dalam melakukan kontrol. Aplikasi amlodipin ini hadir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut, banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini. Yang mana keuntungan ini juga diperoleh oleh pasien di puskesmas Tanjung Gadang tersebut dan pegawai dari puskesmas Tanjung Gadang, berikut beberapa keuntungan yang diperoleh dari adanya aplikasi amlodipin, antara lain:

- 1) Ketersediaan data meningkat. serta up date mengenai PTM
- 2) Meningkatnya kepatuhan dalam kontrol sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- 3) Meningkatnya kedisiplinan dalam meminum obat
- 4) Terpenuhinya pelayanan di bidang kesehatan

Dari paparan diatas, banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari penggunaan aplikasi ini, baik untuk masyarakat maupun bagi puskesmas Tanjung Gadang sebagai pencetus aplikasi ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa aplikasi ini memiliki keuntungan relatif jika dibandingkan dengan inovasi sebelumnya, dengan begitu keuntungan sangatlah berguna bagi pemerintah. Manfaat bagi masyarakat dalam penerapan aplikasi ini adalah dimana pasien mendapatkan notifikasi untuk jadwal kontrol pasien, maupun jadwal rutin untuk meminum obat, dimana aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pasien tersebut, sehingga ia tidak lagi lupa kapan untuk jadwal kontrol dan kapan untuk meminum obat, sehingga dengan adanya notifikasi berupa pengingat ini diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam meminum obat dan juga melakukan kontrol kerumah sakit sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan juga aplikasi ini sangat gampang untuk penggunaanya, sehingga pasien tidak bingung dalam menggunakannya. Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mengakses informasi pelayanan kesehatan lainnya, yang disediakan oleh aplikasi ini, dimana untuk akses awal masyarakat hanya perlu login menggunakan email dan memasukan password yang ditetapkan oleh pengguna aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi ini sangat memberikan keuntungan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Kegunaan lain dari Aplikasi ini adalah untuk memudahkan untuk mengumpulkan data penderita hipertensi, data dapat diambil kapanpun tanpa harus mencari berkas fisik. Dengan begitu

masyarakat lebih dimudahkan dalam penginputan data, dan pengentrian data, data yang didapatkan juga dimasukkan kedalam sistem sehingga lebih tersusun, dimana yang sebelumnya lebih menggunakan kertas.. Dan juga Aplikasi ini dinilai efektif dan efisien karena adanya penghematan penggunaan kertas, kecepatan dalam entry data dan pengolahan data serta pengarsipan. Dan juga Sebelumnya pencatatan data menggunakan formulir fisik, maka dalam satu bulan meja dan lacinya dipenuhi kertas formulir, untuk rekapitulasi memakan waktu lama, pengolahan data sampai didapatkan hasil untuk laporan juga dalam waktu yang lama. sejak inovasi ini diterapkan, permasalahan diatas dapat teratasi, setiap data yang terkumpul dapat langsung diolah untuk apa saja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing masing staf Puskesmas. "Peluang replikasi sangat besar dan mudah oleh pihak rumah sakit lainnya, atau pihak puskesmas dan pelayanan kesehatan 1, kemudian aplikasi Amlodipin masih bisa dikembangkan fitur - fiturnya, tidak hanya bisa menampilkan data, entry dan hasil analisis secara otomatis saja, tetapi juga dapat ditambah dengan portal pendaftaran online," jelas Ghenta sebagai pelopor aplikasi tersebut. Sehingga inovasi yang ia ciptakan sangat efisien dan efektif dalam peningkatan pelayanan kepada publik atau masyarakat di bidang Kesehatan.

Berkat adanya aplikasi ini, kepatuhan masyarakat dalam meminum obat lebih meningkat, masyarakat lebih rutin dalam meminum obat serta peningkatan rutin jadwal kontrol pasien. Serta penginputan data juga lebih mudah bagi pegawai puskesmas Tanjung Gadang. Bisa dikatakan bahwa aplikasi amlodipin ini sudah memiliki keuntungan relatif, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat serta sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya.

2. Compatibility

Adanya kesesuaian inovasi yang diganti dengan sebelumnya, sehingga kembali digunakan untuk dan disesuaikan dengan kebutuhan. inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau sesuai dengan inovasi yang digantikannya Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sangat sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu lebih cepat. Pada aplikasi amlodipin ini mempunyai kesesuaian dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dimana aplikasi ini diciptakan karena tingkat kepatuhan yang rendah di masyarakat dalam meminum obat, sehingga dengan begitu pemerintah menciptakan sebuah aplikasi yang bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam meminum obat dan juga aplikasi ini juga bisa untuk mengingatkan dalam jadwal kontrol rutin si pasien. Hal ini sesuai dengan latar belakang dari hadirnya aplikasi ini yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meminum obat dan untuk pengingat dari jadwal kontrol dari pasien tersebut, yang mana sebelumnya belum ada inovasi yang diciptakan dalam mengatasi permasalahan ini. Sehingga lahirlah aplikasi amlodipin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya aplikasi amlodipin ini, kepatuhan masyarakat dalam meminum obat meningkat secara signifikan serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit berat dengan jadwal kontrol sosial yang rutin juga jadi lebih efektif dengan adanya aplikasi ini. Masyarakat yang awalnya masih terbiasa menunda nunda dalam meminum obat, perlahan lebih terkontrol dan terjadwal. Dan juga aplikasi ini dibentuk sesuai kebutuhan dimana sebelumnya dalam penginputan data, masih menggunakan kertas yang mana kertas ini setiap bulannya selalu menumpuk dimeja, sehingga dengan hadirnya inovasi aplikasi ini yang sangat dibutuhkan pemerintah, pemerintah lebih terbantu dengan adanya aplikasi ini, tidak hanya pemerintah tetapi juga membantu masyarakat. Dan juga dikatakan aplikasi ini diciptakan untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dikatakan bahwa aplikasi ini hadir untuk kebutuhan masyarakat

dengan menggantikan sistem kertas yang sebelumnya digunakan oleh puskesmas Tanjung Gadang, dengan sistem inovasi yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Sehingga nantinya bisa menjadi aplikasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah tersebut. Sehingga aplikasi amlodipin bersifat kesesuaian dengan kebutuhan.

3. *Complexity*

Adanya kerumitan inovasi daripada inovasi sebelumnya. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi memawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. Pada aplikasi amlodipin ini tidak mempunyai kerumitan, karena aplikasi yang dibentuk sangatlah gampang dan untuk login pun masih terbilang gampang bagi masyarakat, dan juga aplikasi amlodipin ini juga sudah disosialisasikan oleh puskesmas Tanjung Gadang kepada masyarakat. Dan juga melalui media sosial puskesmas Tanjung Gadang, yang mana bisa dilihat oleh masyarakat, walaupun dalam kerumitan tidak ada, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi ini, terutama masyarakat dengan PTM yang mana perlu penanganan lebih, serta konsumsi obat rutin, belum banyak mengetahui aplikasi ini. Pada aplikasi amlodipin yang dibentuk oleh puskesmas Tanjung Gadang ini masyarakat memang sangat dimudahkan, hanya perlu login dengan menggunakan email dan password, lalu nantinya masyarakat memasukkan data data yang dibutuhkan pada aplikasi tersebut, lalu nantinya masyarakat akan mendapatkan notifikasi untuk meminum obat, ataupun memalukan jadwal kontrol ke puskesmas Tanjung Gadang. Serta aplikasi ini bisa menyediakan akses informasi lainnya bagi pengguna dari aplikasi tersebut. Aplikasi amlodipin memang tidak memiliki kerumitan di dalamnya, dan juga pemerintah daerah lain juga bisa meniru dari aplikasi ini, karena aplikasi yang terbilang mudah untuk penggunaannya. Namun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aplikasi ini, masihlah sangat kurang, pemerintah kurang efektif dalam melakukan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi ini. Sudah seharusnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat, agar aplikasi amlodipin ini dapat digunakan oleh masyarakat sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga pemerintah, harus lebih melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun media sosial yang mungkin banyak dikunjungi oleh masyarakat, sehingga penerapannya lebih maksimal lagi.

4. *Triability*

Adanya pengujian pada inovasi yang dibentuk. kemungkinan dicoba, inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji coba” dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk memuji kualitas dari sebuah inovasi. Aplikasi amlodipin ini, sudah melewati fase uji coba selama beberapa bulan, untuk melihat bagaimana aplikasi ini serta apakah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan juga aplikasi amlodipin ini sudah teruji, dimana bisa dibuktikan dengan aplikasi ini memperoleh juara tiga dalam kompetensi APKESMI tahun 2022 sebagai 3 besar inovasi terbaik, yang mana dari kompetensi tersebut bisa dilihat bahwa inovasi yang dibentuk sudah teruji dan dalam penerapannya juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga aplikasi amlodipin masih digunakan puskesmas Tanjung Gadang sampai saat sekarang ini. Serta walaupun ada replikasi dari aplikasi ini, sangatlah mudah untuk ditiru dan diterapkan di daerah lain. Dengan begitu dikatakan bahwa aplikasi amlodipin ini sudah melewati fase uji coba dan juga aplikasi ini sudah

mendapatkan penghargaan, sehingga bisa dikatakan bahwa aplikasi ini bisa dikatakan sudah memiliki kualitas yang baik, yang mana dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh aplikasi amlodipin tersebut sebagai inovasi layanan kesehatan terbaik pada posisi ketiga.

5. *Observability*

Adanya kemudahan diamati sebuah inovasi yang dibentuk, baik diamati dari segi manapun. sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pada aplikasi amlodipin ini pemerintah sudah melakukan sosialisasi dalam tata cara penggunaan aplikasi amlodipin ini, sosialisasi ini terkait dengan tata cara dan juga bagaimana penggunaan dari aplikasi amlodipin ini, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana penggunaan aplikasi ini, serta melihat bagaimana kemudahan dan keunggulan dari aplikasi amlodipin ini, dan juga nantinya masyarakat dapat menggunakan dengan baik aplikasi amlodipin tersebut. Serta pemerintah juga melakukan sosialisasi dalam tata cara dan penggunaan aplikasi amlodipin ini melalui akun media sosial instagram dari puskesmas Tanjung Gadang tersebut, sehingga masyarakat juga bisa dapat melihat melalui akun media sosial instagram Puskesmas Tanjung Gadang tersebut. Walaupun dalam sosialisasi ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi ini. Serta dengan adanya sosialisasi ini, juga bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan aplikasi yang sudah dibentuk oleh puskesmas Tanjung Gadang tersebut, masyarakat bisa memberikan kritik maupun saran yang bisa membantu pengembangan aplikasi tersebut. Dengan begitu nantinya saran dan kritik tersebut, digunakan oleh puskesmas Tanjung Gadang sebagai evaluasi dalam penerapan aplikasi tersebut.

Lalu jika dilihat dari akses awal untuk aplikasi ini, sangatlah mudah hanya dengan memasukkan email lalu password, selanjutnya masyarakat mengisi data yang terdapat dalam aplikasi tersebut, lalu nantinya masyarakat mendapatkan notifikasi terkait dengan jadwal kontrol maupun meminum obat. Jika diamati dari akses awal, bisa dikatakan bahwa penggunaan aplikasi ini sudah cukup mudah dan juga tidak susah untuk menggunakan aplikasi ini. Pemerintah juga menciptakan aplikasi ini dengan mudah untuk diamati oleh masyarakat dan penggunaannya. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa aplikasi amlodipin ini memiliki kemudahan diamati.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui dalam penerapan aplikasi amlodipin di puskesmas Tanjung Gadang sudah berjalan dengan sangat baik, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh roger ini. Dengan adanya aplikasi amlodipin dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat. Namun masih memiliki permasalahan dalam sosialisasi, dimana sosialisasi yang masih kurang kepada masyarakat, sehingga dalam penggunaannya masih banyak masyarakat yang belum mengatui aplikasi ini. Tetapi berkat aplikasi ini juga, kepatuhan masyarakat dalam meminum obat meningkat secara signifikan dan jadwal kontrol lebih teratur bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit yang cukup parah dan memiliki jadwal kontrol serta minum obat secara rutin sangatlah terbantu dengan adanya aplikasi ini. Dengan begitu dikatakan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, aplikasi ini juga hadir sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Tanjung Gadang. Serta aplikasi ini menjadi inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di puskesmas Tanjung Gadang. Serta aplikasi ini juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung, dimana inovasi aplikasi ini berhasil memperoleh peringkat tiga besar dalam kompetensi tingkat nasional. Sehingga pemerintah harus memaksimalkan penggunaan aplikasi ini dan lebih melakukan sosialisasi lagi, agar aplikasi ini berjalan dengan maksimal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah di uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inovasi berupa aplikasi amlodipin di puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung sudah berjalan cukup baik dan serta mampu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mana bisa bermanfaat bagi masyarakat. Keuntungan bagi pemerintah karena adanya aplikasi ini adalah membantu pemerintah dalam pendataan serta dalam pengarsipan, dimana dahulunya masih menggunakan kertas, berkat adanya aplikasi ini pemerintah dapat menginput data dengan cepat. Dan juga karena adanya aplikasi ini, kepatuhan masyarakat dalam meminum obat menjadi meningkat. Serta aplikasi yang ini juga sesuai dengan tuntutan dari masyarakat. Sehingga aplikasi ini sangat membantu pemerintah. Bagi masyarakat, aplikasi ini juga sangat membantu masyarakat yang PTM, dimana aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pasien untuk jadwal kontrol serta jadwa minum obat, dengan begitu masyarakat tidak lagi lupa untuk minum obat ataupun mengingat kapan jadwal kontrol. Pemerintah juga harus memberikan penyelenggaraan pelayanan yang mana berdasarkan kepada apa kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga nantinya tercipta inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dan juga masyarakat dimudahkan dalam pengaksesan dari aplikasi ini, sehingga sangat memudahkan masyarakat dalam penggunaannya.

Meskipun begitu ada indikator yang masih lemah dalam penerapannya, yakni indikator observability atau kemudahan diamati. hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Tanjung Gadang, yang belum mengetahui aplikasi ini. Hal ini bisa terjadi karena sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat dengan kata lain, bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal yang mana bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai aplikasi amlodipin ini. Sehingga pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar aplikasi ini terus berkembang dan diketahui oleh masyarakat.

SARAN

Dalam pengembangan inovasi aplikasi amlodipin di Puskesmas Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung lebih dilakukan sosialisasi secara menyeluruh, baik melalui media sosial serta sosialisasi lainnya yang bisa meningkatkan wawasan masyarakat secara menyeluruh mengenai website ini. Serta pemerintah juga memberikan askes masyarakat dalam memberikan saran mengenai aplikasi ini, sehingga saran tersebut menjadi evaluasi bagi aplikasi amlodipin serta nantinya bisa sebagai sarana untuk pengembangan dari aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman. 2022. Puskesmas Tanjung Gadang jadi Tiga Besar dalam Kompetensi Inovasi Nasional APKESMI. Goparlement.
- Hidayat, Wahyu. 2021. Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Tangerang Live di Kota Tangerang. Vol, 3. No, 1.
- Rizki, Bobi Ananda. DKK. 2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol, 8. No, 2. Hlm 168-172.
- Yanuar, Reza Mochammad. 2019. Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol, 4. No, 1.
- Putra, Arjuna. DKK. 2017. Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Berbasis *Home Care* di Kota Makassar. Vol, 3. No, 3.
- Deby, Febrian Aprilianto. DKK. 2019. Mewujudkan Integrasi Data melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*. Vol, 4. No, 1.
- Tahir, Muchlas. 2017. Inovasi Program Kesehatan 24 Jam Dalam Mewujudkan *Good Health Care Governance* di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol, 2. No, 1.
- Winarto, Wiebi. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Elektronik melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional Online Dan Primary Care Bpjs di Dinas Kesehatan Kota Malang. Hlm 495-499.
- Riwayati, Nila. 2020. Inovasi Layanan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol, 15. No, 4.
- Cindy, Anggraeny. 2013. Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Puskesmas Jangir Kota Surabaya. Vol, 1. No, 1.
- Br Sagala, R. Hajad, V. (2022). Inovasi Pelayanan Kesehatan Mobile JKN di Kantor BPJS Kota Subulussalam. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*. Vol, 4. No, 1.
- Julian Egi. DKK. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawang. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*. Vol, 3. No, 6.

- Gabriela, Angela Situmorang. 2021. Inovasi Pelayanan Kesehatan melalui Sistem Basis Data Kependudukan Jaminan Kesehatan (SIBADAKJASA) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Birokasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol, 3. No, 3.
- Agus, Widodo Setianto. 2016. Inovasi e-Health Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol, 14. No, 3.
- Triwahyuni, Maisy. DKK. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Vol, 6. No, 1.
- Mita, Dian Anggraini. 2017. Inovasi Pelayanan SAKINA di Puskesmas Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Sospol*. Vol, IV. No, 2.
- Bayu, Krisna. DKK. 2020. Inovasi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Layanan Kesehatan*. Vol, 11. No, 2.
- Taufiqurahman. DKK. 2021. *Call Center 119 DKI Jakarta, Terobosan Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan*. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*. Vol, 3. No, 2.
- Ani, Ratna Lestari. 2022. Pelayanan Publik dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*. Vol, 2. No, 1.
- Robi, Cahyadi Kurniawan. 2016. Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Jurnal Justisia*. Vol, 10. No, 3.
- Putri, Merry. 2020. Inovasi Pelayanan Elektronik Sistem Kesehatan Lamongan (E-Sikla) Dalam Meningkatkan Layanan Kesehatan Di Puskesmas Kedungpring Kabupaten Lamongan. Hlm 5-7.